

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЙИРИК ВА МАЙДА ШОХЛИ МОЛЛАРНИНГ ФАСЦИОЛЁЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ АНТИГЕЛМИНТИКЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Қутбаев Б. У.¹, Алланиязов О. У.²

^{1,2}Ассистент - Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186890>

Аннотация. В статье подробно описаны сведения о фасциолезе крупного и мелкого рогатого скота, возникновении болезней по сезонам года, а также о профилактических мероприятиях по недопущению возникновения и распространения болезней. Проведен анализ заболеваемости, а также эффективности мер борьбы профилактики по недопущению инвазии крупного и мелкого рогатого скота.

Калим сўзлар: фасциолёз, ориентобильхарциоз, фасциола гигантика, гельминтоз, гельминт, моллюскалар, антигельминтик, альбет, альбендазол, роленол, клозатрем, левамизол, риказол, метсалбен.

Abstract. The article describes in detail information about fascioliasis in cattle, the occurrence of diseases by the seasons of the year, as well as preventive measures to prevent the occurrence and spread of diseases. An analysis of the incidence, as well as the effectiveness of preventive control measures to prevent the invasion of cattle, was carried out.

Key words: fasciolosis, orientobilhartiosis, fasciola gigantica, helminthosis, helminth, molluscs, anthelmintic, albet, albendazole, rolenol, clozatrem, levamisole, ricazol, metsalben.

Фасциолёз қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида Қорақалпоғистонда кенг тарқалган ва касалланиш даражаси юқори, жуда хавфли трематодоз касалликлари гуруҳига киради. Республикаимизнинг шимолий зоналарида асосан Мўйноқ, Қўнғирот, Бўзатов, Караўзак, Кегейли, Тахтақўпир, Чимбой туманларида фасциолёз-ориентобилхарциоз аралаш формаларида учраб туради. Фасциолёз ўткир, сурункали ва аралаш, яъни бир вақтнинг ўзида ҳам ўткир, ҳам сурункали оқимларда кечувчи инвазион касаллик бўлиб, у дастлаб ҳайвонларнинг жигар тўқималарида личинка даврини, сўнгра эса жигар ўт йўлларида вояга етган даврини ўтовчи *Fasciola gigantica* туридаги фасциолаларнинг паразитлик қилиши натижасида рўй беради.

Фасциолёз барча турдаги қўйчилик, эчкичилик, қорамолчилик хўжаликларига катта иқтисодий зарар етказувчи гельминтоздир. Ундан айниқса қўйчилик хўжаликлари катта талофатга учрайди. 1970-1993 йилларда Қорақалпоғистон худудида фасциолёздан қўйларнинг оммавий равишда нобуд бўлиб кетганлиги қўзатишган. Айрим туманларда фасциолёзнинг кенг тарқалганлиги ва иқтисодий зарари туфайли қўйчиликдан воз кечишган ҳолатлар ҳам бўлган. Шунингдек Қорақалпоғистон Республикасида қисқа вақтда бир неча юзлаб қорамоллар ҳам унинг ўткир аралаш фасциолёз-ориентобилхарциоз кечишидан нобуд бўлган. Фасциолёзга чалинган соғин сигирларнинг сут маҳсулоти 20-35% гача камаяди. Барча ҳайвонларнинг гўшт ва жун маҳсулотларининг миқдори ва сифати пасаяди. Сўйилган ҳайвонларда эса энг муҳим паренхиматоз орган – жигар

истеъмолга яроқсиз деб топилади. Фасциолёз касаллигига барча турдаги қишлоқ хўжалик ҳайвонлари чалинади.

Қорақалпоғистон Республикасида фасциолёз касаллигининг кўзгатувчиси *F. gigantica*, унинг оралиқ хўжайинлари *Lymnaca auricularia* ва *L. bactriana* моллюскаларидир. Ҳайвонларнинг фасциола личинкалари билан зарарланиши июн-июл ойларидан бошланади, куз фаслида шиддатли кечади ва қишда ҳам давом этади. Ҳайвонлар фасциолёзга нафақат яйлов шароитида, балки махсус молхоналарда сақланганда ҳам чалинади. Бордоқига боқилаётган ҳайвонлар фасциологенли ўчоқлардан тайёрланган хўл ва қуруқ озуқалар истеъмол қилиши натижасида касалланади. Фасциоланинг юқумли личинкалари ташқи муҳитнинг абиотик омилларига анча чидамли. Қулай шароитда сақланган адолескариялар бир неча ойгача ўз ҳаётчанлигини пичан ва дағал хашакларда сақлаши мумкин. Фасциологенли ўчоқлардан тайёрланган пичанлар ва шולי сомони орқали ўтади.

Даволаш ишлари - Фасциолёз билан касалланган ҳайвонларни қуйидаги антигельминтиклар билан гижжасизлантирилади: **Алвет (суспензия)** –юқори самарадорли, қорамолларга 100 кг тирик вазнига 10 мл, 10 кг тирик вазнига 1 мл, қўй-эчкиларга 10 кг 0,75 мл, оғиз орқали, бир марта, **Алвет (гранула)** – юқори самарадорли, қорамолларга 100 кг тирик вазнига 5 гр, қўй-эчкиларга 100 кг вазнига 3,75 гр, оғиз орқали, бир марта, **клизатрем** –10 кг тирик вазнига 1 мл ҳисобига мускул орасига ва тери остига бир маротаба, битта жойга йирик шохли молларга 20 мл дан, мойда шохли молларга 10 мл дан кўп юборилмаслиги керак, **левализол-75** 10 кг тирик вазинга 1 мл, йирик молларга 30 мл, мойда молларга 4-5 мл мускул орасига, **риказол** инъекция 100 фоиз эффеқтли 12,5 кг вазинга 1 мл бир маротаба мускул орасига, **метсалбен (2,5-10 %ли суспензия)** - йирик шохли моллар 40 кг тирик вазинга 3-4 мл, мойда шохли молларга 40 кг вазнига 2-3 мл оғиз орқали ичириш учун, **метсалбен 700** - йирик шохли молларга 80-120 кг 1 таблетка, мойда шохли молларга 50-60 кг 1 таблетка ҳисобида, **альбендазол (10 % ли эмульсия)** - йирик ва майда шохли ҳайвонларга 1 мл/10кг миқдорда; **альбен** 1 таблеткадан 50 кг тирик вазнга; **альбазен (2,5% ли эмульсия)** - қорамолларга 4 мл/10 кг, қўйларга 2 мл/10 кг; **альбенол** – йирик ва майда шохли ҳайвонларга 1 мл/10 кг; **клизальбен** - (1 кг порошокнинг таркибида 50мг клозантел ва 50 мг альбендазол) 2 г/10 кг вазнга; **фенбендазол** - (22,2% ли гранула (панакурнинг синоними) – қўйларга 0,2 г/10 кг, қорамолларга 0,35г/10 кг. Ушбу препаратларнинг барчаси оғиз орқали ичирилади. **Роленол** - (синоними прозонтекс) қўйларга 1 мл/10 кг, қорамолларга 1 мл/20 кг тери остига ёки мускул орасига (бир неча жойга) юборилади.

Олдини олиш чоралари. Фасциолёз ва ориентобильхарциозга қарши курашиш да барча гельминтозларга қарши курашиш сингари энг асосий тадбир – дегельминтизация ишлари ҳисобланади. Носоғлом ҳудудларда йил давомида 2 маротаба баҳор ва кўз ойларида дегельминтизация қилиниши лозим. Биринчи дегельминтизация - март-апрель ойларида қуйидагилардан бири (альбен, альбет 10% ли. альбендазол, клозантел, роленол) қўлланилади. Екинши дегельминтизация октябрь-ноябрь ойларида ўтказилиши лозим. Кузги ва қишқи дегельминтизация ишларига роленол, риказол, клозатрем, фазинекс, (ориентобильхарциоз аралаш формасида ацемидофен, азинокс) билан ўтказилиши лозим.

Қорақолпоғистон Республикасида шароитида йирик ва мойда шохли молларнинг фасциолез билан касалланиш даражаси ҳамда даволаш чоралари

1-жадвал

№	Моллар гуруҳи	Текширилган мол бош сони	Кетма-кет ювиш усули да текширилган да	Касалланиш даражаси %	Аниқланган касаллик	Даволаш усуллари	Олдини олиш чоралари
1-Гуруҳ Йирик шохли моллар (қорамоллар)							
1	Катта ёшдаги қорамоллар	40	17	42	фасциолез	Роленол (0,5мл/10 кг) инъекция	Йилига 2-март-октябрь ойларида гижжасизлантириш
2	Кичик ёшдаги қорамоллар	40	13	25	фасциолез	10%ли альбендазол суспензия	Йилига 2-март-октябрь ойларида гижжасизлантириш
Жами:-		80	30	37,5			
2-Гуруҳ Мойда шохли моллар (қўй ва эчкилар)							
1	Катта ёшдаги мойда шохли моллар	20	8	40	фасциолез	Клозатрем (5мг/1кг) инъекция	Йилига 2-март-октябрь ойларида гижжасизлантириш
2	Кичик ёшдаги мойда шохли моллар	20	5	25	фасциолез	10%ли альбендазол суспензия	Йилига 2-март-октябрь ойларида гижжасизлантириш
Жами:		40	13	32,5			

Изоҳ: Фасциолез ва ориентобильхарциоз касалликлари аралаш шаклда кечадиган ҳудудларда қўшимча ацемидофен, азинокс препаратларини қўллаш мақсадга мувофиқ.

Тадқиқотлар Қорақолпоғистон Республикасининг 2022-2023 йилнинг май-июнь ойларида Кегайли, Чимбой, Бузатов, Нукус туманларининг фасциолёзга носоғлом ҳудудларида аҳоли қорамоллари ва қўй-эчкиларида олиб борилди. Ушбу туман ҳудудларида қўллар, қўлчалар, яйловлар, ҳовузлар, ариқлар ва ариқчалар бошқа ҳудудларга нисбатан анча кўплиги билан ажралиб туради ва молларнинг ҳаммаси деярли яйловларда боқилади.

Фасциолёз кўзгатувчилари яъни фасциолаларнинг ривожланиши ва тарқалиши чучук сувда яшовчи моллюскаларга боғлиқлиги сабабли, бу касаллик сувли ҳудудларда – булоқлар-артезиан қудуқлар, ҳавзалар, қўл ва қўлмак сувлар, ариқлар ва ботқоқли яйловлар бўлган жойларда кенг тарқалган. Чорвачилик соҳосига ойниқса аҳоли, шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хўжалиқларидаги чорва молларига катта иқтисодий зарар етказадиган асосий гельминтоз касаллиги бу фасциолёз ва ориентобильхарциоз аралаш формасидан эканлиги маълумотлардан аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Йирик ва майда шохли моллар эчки гуруҳга ажратилди. Гуруҳлардаги ҳайвонларга таҳлил ишлари олиб борилди. Ушбу моллардан лаборатор текшириш учун намуналар олинди. Олинган намуналар лабораторияда гельминтокапрологик услубда текширилди.

1-гуруҳдаги - катта ёшдаги 40 бош қорамолларнинг тезак намуналари кетма-кет ювиш усули билан текшириб, уларнинг 42 фоизида фасциолалар топилганлиги, улардан 17 бош қорамолларда фасциолёз касаллиги аниқланган. Кичик ёшдаги 40 бош қорамолларнинг тезак намуналари кетма-кет ювиш усули билан текшириб, улардан 25 фоизида фасциолалар топилганлиги, яъни 13 бош қорамолларда фасциолёз касаллиги аниқланган. Қорамолларнинг (катта ва кичик ёшдаги) умумий касалланиш даражаси 37,5 фоизни ташкил этканлиги аниқланди.

2-гуруҳдаги Катта ёшдаги 20 бош майда шохли молларнинг тезак намуналари олиниб, кетма кет ювиш усули текшириб, уларнинг 40 фоизида фасциолалар топилганлиги, яъни 8 бош қўй-эчкиларда фасциолёз касаллиги аниқланган. Кичик ёшдаги 20 бош майда шохли молларнинг тезак намуналари олиниб, кетма-кет ювиш усули билан текшириб, уларнинг 25 фоизида фасциолалар топилганлиги, улардан 5 бош майда молларда фасциолёз касаллиги аниқланган. Майда шохли молларнинг (катта ва кичик) ўмумий касалланиш даражаси 32,5 фоизни ташкил этканлиги аниқланди.

Таҳлил натижаларига кўра, ҳайвонларда ўтказилган гелминто-овоскопик текшириш натижалари шуни кўрсатдики, қорамолларда катта ёшдагиларнинг, кичик ёшдагиларга нисбатан касалланиш даражаси юқори бўлганлиги, қой-эчкиларда ҳам катта ёшдагиларнинг кичик ёшдагиларга нисбатан касалланиш даражаси юқори бўлганлиги кўзатилади.

Иزلанишлар шуъни кўрсатдики, яйловларда боқилаётган қорамол ва қой-эчкиларнинг, аҳолида боқилаётган ҳайвонларга нисбатан фасциолёз билан зарарланиш даражаси, яъни инвазия интенсивлиги юқори даражада бўлиб, текширилган ҳайвонлардан топилган фасциолалар сони ўртача 25-40 фоизни ташкил этди. Фасциолёз билан касалланган ҳайвонларнинг ёши фарқ қилмаслиги, ҳайвоннинг катта-кичик ёшидан қатъий назар касалланиши деярли бир ҳил эканлиги, шуниндек ҳудуднинг эпизоотик вазиятига қараб профилактик эмлаш ишларини доимий мунтазам олиб бориш кераклиги тасдиқланди.

Қорамолларнинг фасциолёз касаллигида қўлланилган антигельминтикларнинг самарадорлиги

2- жадвал

гурухлар	Хайвон бош сони	Антигельминтик номи	қўлланиши	Антигельминтикларнинг гельминтларга таъсири(%)
1-гурух	40	Роленол (0,5мл/10кг) инъекция	Тери остига	90
	40	10%ли альбен-дазол суспензия	Оғиз орқали	65-70
2-гурух	20	Клозатрем (5мг/1кг) инъекция	Тери остига	70
	20	10%ли альбен-дазол суспензия	Оғиз орқали	60

Еккинчи жадвалдан кўриниб турибдики, роленол дори препарати хар бир қорамол тирик вазнининг 10 кг га 0,5 мл миқдорда қўлланилганда антигельминтикнинг гельминтларга таъсири 90 % ни ташкил этди. Клозатрем дори препарати хар бир майда шохли мол тирик вазнининг 1 кг га 5 мг миқдорида тери остига қилинганда антигельминтикнинг гельминтларга таъсири 70 % ни ташкил этди. Кичик ёшдаги қорамолларга 100 кг тирик вазнига 10 мл, 10 кг тирик вазнига 1 мл, қўй-эчкиларга 10 кг 0,75 мл миқдорда оғиз орқали қўлланилганда антигельминтикнинг гельминтларга таъсири 60 -70% ни ташкил этди.

Хулосалар:

Илмий текширув натижаларимиз шуни кўрсаттики, фермер хўжалигида ва аҳолининг шахсий қора ва майда шохли молларида фасциолёз касаллиги учраб туриши, уларга қарши ўз вақтида антигельминтик дориларини бериш яхши самара бериши аниқланди. Юқори тажрибалар шуни кўрсаттики, Роленол 0,5 мл/10 кг миқдорда қўлланилганда антигельминтикларнинг гелминтларга таъсири 90 % ни, клозатрем 5 мг/1кг тана оғирлигига тери остига юборилганда антигельминтикларнинг гелминтларга таъсири 70 % ни, 10%ли албендазол дори воситаси еса, кичик ёшдаги қорамолларга 100 кг тирик вазнига 10 мл, 10 кг тирик вазнига 1 мл, қўй-эчкиларга 10 кг 0,75 мл миқдорда оғиз орқали қўлланилганда антигельминтикнинг гельминтларга таъсири 60-70% ни ташкил этиши аниқланди.

Қорақолпоғистон Республикаси шароитида яйловларда боқилаётган қорамол ва қўй-эчкиларнинг, аҳоли қармоғида боқилаётган хайвонларга нисбатан фасциолёз билан зарарланиш даражаси, яъни инвазия интенсивлиги юқори даражада бўлганлигини кўрсатти.

Қорақолпоғистон Республикаси шароитида йирик ва майда шохли молларда учрайдиган гельминтоз касалликларини олдини олишда энг самарали янги замонавий антигельминтикларни қўлланилиши билан даволаш яхши натижа беради.

Касалликка ташхис қўйишда ва дегельминтизация ишларидан сўнг фойдаланилган антигельминтик таъсир этиш натижаларини аниқлашда гельминтоовоскопик услубларидан фойдаланишга этибор қаратиш лозим.

Йирик ва мойда шохли молларга профилактик даволаш ишларини олиб боришни ҳар 6 ойда, йилига 2 мартаба баҳор ва гўз ойларида доимий такрорланиб борилиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Орипов А. О., Давлатов Р. Б., Йулдашев Н. Э. ”Ветеринария гельминтологияси” ўқув қўлланма 2016 йил “Наврўз” нашриёти Тошкент
2. Орипов А. О., Шакиев Е. С., Жумашев Р. Ж., “Распространение некоторых гельминтозов сельскохозяйственных животных в Приаралье”
3. “Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари касалликларига қарши курашиш ва олдини олиш тадбирлари” (илмий мақолалар тўплами) Самарканд 2000 –Б 68-72
4. Азимов Д. А. “Эпизоотология ориентобильхарциоза жвачных животных в Узбекистане”. 1966 год. Стр 3-7 Материал науч коонф ВОГ.
5. Орипов А. О., Йулдашев Н. Э, “Фасциолез, ориентобильхарциоз ва парафистоматозларнинг олдини олишда молюскаларга қарши курашиш” “Зооветеринария” № 12 2012 - Б 20-23, № 1 2013 - Б 22-26
6. Даминов А. С. “Қорамоллар трематодозларида қоннинг морфологик ва биокимёвий кўрсаткишлари” Зооветеринария №6 2016 Б 18-21
7. Қайпанов.М.Т. Қорақалпоғистон Республикасида қорамоллар гельминтозларининг мавсумий динамикаси. “Фан ютуқлари ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш истиқболлари” илмий-амалий анжуман материаллари. Самарканд. 2005 йил. 134-135 бетлар.
8. Азимов.Д.А., Дадаев.С., Акрамов.Ф.Д., Гельминты жвачных животных Узбекистана. “Фан”. 2015. 222 стр.